

Peniaze a mena v čase digitalizácie¹

Money and currency at the time of digitization

doc. JUDr. Karin Čakoci, PhD. – Ing. Karolína Červená, PhD.

DOI <https://doi.org/10.33542/SCD21-0043-1-05>

Abstrakt

Vo svojom príspevku sa autorky zamerali na problematiku definovania pojmov digitálne peniaze, digitálna mena a to v komparácii s pojmami virtuálne peniaze, virtuálna mena, pričom za východisko definovania predmetných pojmov považujú ich vecný obsah a zároveň vychádzajú z definícií pojmov peniaze, mena, digitalizácia, virtualita v kontexte ekonomického a právneho vnímania.

Kľúčové slová:

digitálna mena, digitálne peniaze, virtuálna mena, virtuálne peniaze

Abstract

The authors address the issue of defining the terms digital money, digital currency in comparison with the terms virtual money, virtual currency, while the starting point of defining the terms considered their substantive content and at the same time based on definitions and substantive content of terms money, currency, digitization, virtuality in the context of economic and legal perception.

Key words:

digital currency, digital money virtual currency, virtual money

JEL kód: K34

ÚVOD

Pojmy ako digitálne peniaze, digitálne meny, virtuálne peniaze, virtuálne meny sa postupne implementujú a stávajú sa súčasťou bežného života moderných spoločností, pričom zároveň predstavujú nové výzvy aj v oblasti teórie a praxe práva, ekonómie a ekonomiky. V úvode je potrebné zdôrazniť, že digitalizácia ako súčasť virtuality už preniká do všetkých oblastí technologicky sa modernizujúcich spoločností. Virtuálny svet začína byť bežne

¹ Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-19-0124.

prístupný pre jednotlivcov, čím im poskytuje príležitosti rozvíjať svoje zručnosti² v digitálnom prostredí. Máme za to, že správne a plnohodnotné pochopenie akéhokoľvek spoločenského fenoménu si vyžaduje predovšetkým identifikovanie jeho obsahu v zmysle základných zákonitostí, vymedzenia jeho podstaty, charakteristických znakov a pojmového aparátu. Tak ako uvádza Popovič, *s nástupom modernej digitalizácie je nevyhnutné, aby predstavitelia právnej vedy skúmali presahy tohto procesu do samotného práva v aktuálnom čase a vo vymedzenom priestore, kde sa takáto digitalizácia uskutočňuje*³, je potrebné a nevyhnutné zadefinovať jasne, jednoznačne a zrozumiteľne pojmy, ktoré sa objavujú v súvislosti s digitalizáciou, a práve z tohto dôvodu autorky príspevku svoju pozornosť zamerali prioritne na vymedzenie (definovanie) a charakteristiku základných pojmov, z právneho a ekonomického pohľadu, pričom parciálnym cieľom skúmania bolo s využitím komparácie a analýzy, hľadanie odpovede na výskumnú otázku či existuje jasná legálna definícia pojmov virtuálne peniaze, virtuálna mena, digitálne peniaze, digitálna mena, a či ide o obsahovo zhodné (tie isté) pojmy, a následne konečným cieľom autoriek bolo sformulovať vlastnú definíciu základných pojmov v interakcii právneho a ekonomického pohľadu.

1. POJMOVÉ VÝCHODISKÁ

Za východiská kreovania definícií pojmov digitálna mena, digitálne peniaze, virtuálna mena, virtuálne peniaze, v zmysle ich vecného obsahu považujeme predovšetkým identifikáciu pojmového významu kategórií peniaze, mena, virtualita, digitalizácia, resp. digitálna ekonomika. Precíznosť v definovaní pojmového aparátu je dôležitá najmä z pohľadu aplikačnej praxe a to pokiaľ ide o osobitný pojmový aparát, ktorý používajú jednotlivé právne normy ako aj právna teória, keďže jednoznačné a zrozumiteľné definovanie predmetných pojmov je nevyhnutným aspektom pri právnej regulácii, a to napríklad z hľadiska zdanenia, zúčtovania, ochrany spotrebiteľa, otázok spojených s kriminálnymi aktivitami, ako aj z hľadiska ich samotnej existencie a budúcnosti.

1.1 Peniaze a mena

Peniaze ako zdroj bohatstva jednotlivcov aj krajín (štátov) boli, plniac si svoje ekonomické a iné funkcie, medzistupňom k zdroju moci, ktorá tiež plodila bohatstvo a prirodzene peniaze. Ich kolobeh pozitívne i negatívne začal podmieňovať existujúce spoločensko-ekonomické vzťahy, stupeň blahobytu ľudských komunít i jednotlivcov. Peniaze začali predstavovať všeobecný ekvivalent, produkt vývoja tovarovej výroby a výmeny, plniaci nezastupiteľné funkcie v hospodárskom systéme.⁴ Definícia peňazí sa historicky kreovala dlhú

² Zo správy Európskeho parlamentu *Put digital skills at the heart of education and training policies*. [11-02-2021]. Dostupné online <https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20210204IPR97127/put-digital-skills-at-the-heart-of-education-and-training-policies>, vyplýva, že 42 % občanov EÚ nemá základné digitálne zručnosti.

³ Popovič, A. Digitalizácia v oblasti daňového práva a vybrané aspekty jej realizácie v Slovenskej republike. In *Vplyv moderných technológií na právo*. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019, s. 210.

⁴ Pozri KRÁLIK, J., JAKUBOVIČ, D. *Finančné právo*. Bratislava: VEDA, 2004, s. 15.

dobu.⁵ Ešte pred koncom 19. storočia pojem peniaze zahŕňal najmä mince a bankovky, aj keď už existovali iné formy toho, čo dnes vnímame ako peniaze (napr. elektronické peniaze). Súčasnú reálnu pôsobenie peňazí v zmysle ich primárnej ekonomickej podstaty môžeme identifikovať v kontexte ich funkcií a úloh, ktoré plnia v hospodárskom systéme. V hospodárskom systéme majú peniaze už historicky svoje nezastupiteľné postavenie a s rozvíjajúcimi sa výrobnými vzťahmi a technickým pokrokom sa postupne modifikovali aj používané formy peňazí. Funkcie peňazí dnes už neplnia iba hotovostné peniaze, ale aj peniaze bezhotovostné (napr. vo forme zmeniek, šekov, vkladov v bankách, platobných kariet). V súčasnosti najmodernejšiu v praxi bežne reálne využívanú podobu peňazí predstavujú elektronické peniaze, aj keď už existujú ďalšie modifikácie napríklad v podobe decentralizovaného digitálneho platidla (napr. bitcoin).

Väčšina ekonómov chápe historicky peniaze ako prostriedok (statok), ktorý slúži na výmenu tovarov a služieb za iné tovary a služby: všeobecný encyklopedický slovník definuje *peniaze* ako *univerzálny tovar, ktorý sa na základe všeobecnej dohody a v súčasnosti najmä z rozhodnutia štátu prijíma ako prostriedok ekonomickej výmeny*;⁶ Samuelson a Nordhaus vymedzujú peniaze ako *platidlo, ktoré slúži na výmenu statkov*.⁷

Nepopierateľným faktom je, že peniaze sa stali fenoménom v štruktúre systémov ekonomických kategórií, ktoré prenikli aj do právnych systémov, stali sa predmetom ich nevyhnutnej právnej regulácie a transformovali sa na právne inštitúty. Babčák, ako významný predstaviteľ finančno-právnej vedy, taktiež predstavil v učebnici *Finančné právo na Slovensku* peniaze ako *ekonomickú kategóriu*, ktorá musí spĺňa určité funkcie. Predovšetkým je to funkcia *univerzálného meradla*, ktorá umožňuje určovať hodnotu ostatných statkov v spoločnosti, ďalej peniaze chápe ako *všeobecný prostriedok výmeny*, umožňujúci nákup a predaj tovarov, služieb a ostatných statkov, peniaze považuje za *univerzálny platobný prostriedok slúžiaci na úhradu záväzkov pri súčasnom protiplnení druhej strany alebo aj bez takéhoto protiplnenia*, a zároveň peniaze chápe aj ako *nositeľa a uchovávateľa hodnôt*, čo však podľa neho bolo charakteristické skôr pre minulé obdobia, kedy sa používali tzv. plnohodnotné peniaze (razené z drahých kovov – zlata, či striebra).⁸ K uvedenému názoru sa prikláňa aj viacero autorov zaoberajúcich sa danou problematikou.⁹ Naproti tomu, čo sa týka vymedzenia pojmu mena tá vyjadruje už *konkrétnu podobu peňazí* a ide o právnu kategóriu. Peniaze a peňažné hospodárstvo nie sú produktom právneho poriadku. Právny poriadok upravuje peňažné hospodárstvo tým, že ustanovuje menu a menovú sústavu¹⁰. Osobitosti historického vývoja v jednotlivých štátoch viedli k tomu, že meny a menové sústavy v jednotlivých štátoch sú spravidla rozdielne, naproti tomu *peniaze v ekonomickom slova zmysle – ako všeobecný ekvivalent* – sú vo všetkých štátoch rovnaké.

⁵ K historickému vývoju pozri ČERVENÁ, K., VARTAŠOVÁ, A. Peniaze v procese civilizačného vývoja (vybrané aspekty). In *Peníze v právu a ekonomice*. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2015, s. 27-54.

⁶ PAULÍČKA, I. (ed.) *Všeobecný encyklopedický slovník. Zväzok M-R*. Praha: Ottovo nakladatelství, 2002.

⁷ SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D. *Economics*. 19th edition. New York: McGraw-Hill Education, 2010.

⁸ BABČÁK, V. a kol. *Finančné právo na Slovensku*. Bratislava: EPOS, 2017, s. 512.

⁹ Bližšie pozri: POPOVIČ, A., SÁBO, J., ŠTRKOLEC, M. Bitcoin a jeho finančno-právne východiská. In: *Právo, obchod, ekonomika*. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2020, s. 27.

¹⁰ GRUŇ, L., KRÁLIK, J. *Základy finančného práva na Slovensku*. Bratislava: MANZ, 1997, s. 147.

Mena je spravidla výsledkom činnosti štátu, ktorý ako autorita na štátnom území rozhoduje o ustanovení meny a jej náležitostiach.¹¹ Zjednotenie menového systému viacerých štátov do spoločného menového systému s jednotnou menou (napr. euro) označovaný pojmom menová integrácia (monetary integration).

Mena je definovaná ako konkrétna sústava peňazí zavedená v určitom štáte a systematicky upravená právnym poriadkom konkrétneho štátu.¹² Vo finančnom slovníku výkladovom je uvedené vo vzťahu k pojmu mena (currency), že je to *typ peňažnej sústavy platný v určitom štáte*, pričom z pohľadu historického vývoja identifikujeme metalické (monometalizmus a bimetalizmus) a papierové menové sústavy.¹³ Mena resp. menová jednotka je definovaná aj ako *zákonom stanovená základná peňažná jednotka platná na území určitého štátu, v ktorej sa vyjadruje hodnota papierových peňazí a mincí, a v ktorej sa vo vnútornom styku vykonávajú platby*.¹⁴ Rozhodujúcim znakom meny je, že sú to peňažné prostriedky ktoré vydáva do obehu štát, a štát aj tento obeh riadi, pričom mena má charakteristické znaky a to: musí byť uznaná konkrétnym štátom ako mena, musí byť skutočným peňažným prostriedkom na území konkrétneho štátu, musí spĺňať kritérium všeobecného peňažného prostriedku, ktorý je možno použiť aj mimo bankového sektora, a zároveň byť aj uchovávateľom hodnôt v peňažnej forme.¹⁵

Čo sa týka rozdielu medzi pojmami mena a peniaze, podstatu vystihli autori Popovič, Sábó a Štrkolec, ktorí uvádzajú, že rozdiel medzi právnou kategóriou (ktorá je vlastná mene) a ekonomickou kategóriou (ktorá je vlastná peniazom, resp. platidlám všeobecne) možno vidieť aj v tom, že peniaze ako ekonomická kategória vytvárajú materiálnu podstatu (sústavu peňažných vzťahov), ktorá môže byť predmetom formálnej úpravy zjednotenej v mene (menovom práve) ako právnej kategórii, a teda v právnych predpisoch budú ustanovené a definované podmienky a pravidlá realizácie menovo-právnych vzťahov (a v ich rámci peňažno-právnych vzťahov).¹⁶

1.2 Digitalizácia a virtualizácia

Pojem digitalizácia je problematické jednoznačne, zrozumiteľne a jednoducho zadefinovať. Historicky sa prvotne, resp. najčastejšie chápal pojem **digitalizácia** ako proces prevodu informácií do digitálneho formátu, teda technicky ako proces transformácie analógových údajov (signálu) do číslicovej podoby s možnosťou ich spätného prevodu. Dnes už je zrejmé, že presah toho pojmu aj do iných oblastí života spoločnosti (napr. práva, ekonomiky)¹⁷ si vyžaduje komplexnejšiu definíciu vychádzajúcu z vecného obsahu tohto

¹¹ BABČÁK, V. a kol. *Finančné právo na Slovensku*. Bratislava: EPOS, 2017, s. 455.

¹² BAKEŠ, M. a kol. *Finanční právo*, 6. upravené vydání. Praha: C-H-Beck, 2012, s. 336.

¹³ VLACHYNSKÝ, K. a kol. *Finančný slovník výkladový*. Bratislava: Iura Edition, spol. s.r.o., 2012, s. 254.

¹⁴ KVASIL, B., RIMAN, J. (eds). *Malá československá encyklopedie IV M-Pol*. Praha: Academia, 1986, s. 178.

¹⁵ JÁNOŠÍKOVÁ, P. a kol. *Finanční a daňové právo*. Plzeň: Aleš Čeňek, s. r. o., 2009, s. 29.

¹⁶ POPOVIČ, A., SÁBO, J., ŠTRKOLEC, M. Bitcoin a jeho finančno-právne východiská. In: *Právo, obchod, ekonomika*. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2020, s. 27.

¹⁷ K tomu pozri viac TAPSCOTT, D. *The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*. McGraw-Hill, 1996. 342 p; YUDINA, N. T. Digital segment of the real economy: digital economy

pojmu predovšetkým v spojitosti s digitálnou ekonomikou¹⁸, ktorej význam sa v čase zintenzívňuje (v 90-tych rokoch 20-teho storočia boli ekonomické zmeny spojené hlavne so vznikom internetu, ktorý zostáva základom pre rast digitálnej ekonomiky, pričom v období rokov 2000 až 2010 to bol predovšetkým nástup nových technológií (automatizácie, informačných a komunikačných technológií) ako aj nové digitálne modely (napr. cloud computing, digitálne platformy, digitálne služby).¹⁹ Ako uvádza Králik a Petrášek digitalizácia mení základnú organizáciu a fungovanie hospodárstva, ale aj mnohé aspekty bežného života, čím prináša výzvy pre legislatívu.²⁰

Pojem virtualita považujeme za historicky starší ako pojem digitalizácia (s pojmom virtualita sa môžeme stretnúť už v období stredoveku v scholastickej filozofii), aj keď obsah pojmu virtualita nadobudol význam predovšetkým v súvislosti s nástupom a rozvojom informatiky a informatizácie. Podľa Lévyho pojem *virtualita* vo všeobecnom význame predstavuje dištinktívny rys novej podoby informácií, pričom technickým základom virtuality je digitalizácia.²¹

2. DIGITÁLNA VERZUS VIRTUÁLNA MENA

Jedným z efektov vzniku nových technológií podporovaných vyspelým IT systémom je aj vznik a rýchly progres tzv. virtuálnych mien. Predtým ako prejdeme na samotné vymedzenie a charakteristiku pojmu virtuálnej meny, začneme objasnením pojmu digitálna mena.

Z právneho a technického hľadiska existuje množstvo definícií digitálnej meny a mnohých podtypov (druhov) digitálnej meny. Objavujú sa rôzne pojmové vymedzenia, často aj protichodného významu, pre rôzne typy digitálnej meny v závislosti od konkrétneho druhu, resp. podtypu meny. *Digitálna mena* môže byť charakterizovaná ako nehmatateľná menová forma nachádzajúca sa v elektronickej podobe, ktorá umožňuje prevod platieb medzi stranami prostredníctvom použitia v súčasnosti dostupných technológií. Používa sa pre platby uskutočnené medzi fyzickými alebo právnickými osobami za účelom nákupu tovaru alebo služieb, a to v tuzemsku, ale aj v zahraničí.²² Za jednu z prvých pravých digitálnych mien sa považuje elektronický platobný systém E-gold, ktorý vznikol v roku 1996 a ktorý bol krytý

in the context of analog economy. In *Digital economy: theory and practice*. St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Economics, vol. 12, No. 2, 2019 s. 7–18. DOI: 10.18721/JE.12201; HRABČÁK, L., STOJÁKOVÁ, M. Digitálna ekonomika, digitálne služby a daň z digitálnych služieb – hrozba alebo výzva pre normotvorcov? In *STUDIA IURIDICA Cassoviensia*. ISSN 1339-3995, ročník 8. 2020, číslo 1, s. 15-28.

¹⁸ Podľa M. K. Pratt *digitálna ekonomika* predstavuje celosvetovú sieť ekonomických aktivít, obchodných transakcií a profesionálnych interakcií, ktoré umožňujú informačné a komunikačné technológie. Dostupné online <https://searchcio.techtarget.com/definition/digital-economy>.

¹⁹ Pozri BUKHT, R., HEEKS, R. Defining, Conceptualising and Measuring the Digital Economy. In *Development Informatics. Working Paper Series, Paper No. 68*. Manchester: Centre for Development Informatics Global Development Institute, SEED, 2017.

²⁰ KRÁLIK, D., PETRÁŠEK, Z. Evropské finanční právo: reakce legislativy na inovace v digitálním prostředí. In *Sdílená ekonomika tři roky poté – závěry a perspektivy*. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 170-181.

²¹ LÉVY, P. *Kyberkultura*. Preklad Kašpar, M., Pravdová, A. Praha: Karolinum. 2001, s. 43-60.

²² GIRASA, R. *Regulation of Cryptocurrencies and Blockchain Technologies: National and International Perspectives*. Švajčiarsko: Palgrave Macmillan, 2018, s. 24.

zlatom. Tento systém ukončil svoju činnosť v roku 2008, v dôsledku súdnych sporov s americkou vládou, ktorá mala podozrenie o jeho nelegálnom využívaní (k praniu špinavých peňazí).²³ Väčšina autorov nerozlišuje a spája pojmy **digitálna** a **virtuálna mena**, dokonca v danej súvislosti používa ešte aj „tretí“ pojem a to kryptomena. Niektorí autori²⁴ sa zhodnú v konštatovaní, že v danom prípade nie je možné tieto tzv. alternatívne platidlá (vrátane kryptomien) považovať za menu a peniaze vrátane elektronických peňazí,²⁵ a to aj vzhľadom na základné charakteristiky meny a peňazí.

Digitálne meny (platidlá) možno považovať za jeden z druhov „kvázimien“ – alternatívnych platidiel – a to ako virtuálne, bezhotovostné platidlá určitým spôsobom zachytené v elektronickej podobe. Pri digitálnych platidlách (menách) väčšinou nemožno hovoriť o centralizácii v podobe osoby emitenta, diskutabilné môžu byť aj emisné podmienky, nakoľko subjektívne potreby emisie vzhľadom na neexistenciu emitenta absentujú.²⁶

Aj keď doposiaľ neexistuje žiadna všeobecná definícia pojmu **virtuálna mena**, Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) pod týmto termínom rozumie „digitálnu podobu hodnoty,“ ktorú nevydáva centrálna banka ani verejný orgán, ani nemá nevyhnutne väzbu na menu s núteným obehom, ktorá je však uznávaná fyzickými alebo právnickými osobami ako platidlo a ktorá môže byť prevádzaná, ukladaná či obchodovaná elektronickými prostriedkami.²⁷ Dôkazom vývoja nových trendov v IT oblasti, zároveň s cieľom zabezpečiť zvýšenie transparentnosti finančných transakcií podnikateľských subjektov a iných právnych subjektov, hlavne s cieľom zlepšiť existujúci preventívny rámec a účinnejšie bojovať proti financovaniu terorizmu, bola prijatá Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/843 z 30. mája 2018, ktorou sa mení Smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernice 2009/138/ES a 2013/36/EÚ, ktorá vymedzuje **virtuálne meny** ako digitálny nositeľ hodnoty, ktorá nie je vydávaná ani zaručená centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, nie je nutne naviazaná na menu etablovanú v súlade so zákonom a ktorá nemá právny status meny ani peňazí, ale je akceptovaná fyzickými alebo právnickými osobami ako výmenný prostriedok, ktorý možno elektronicky prevádzať, uchovávať a elektronicky s ním obchodovať. Niektorí

²³ GRINBERG, R. Bitcoin: An Innovative Alternative Digital Currency. In *Hastings Science & Technology Law Journal* [online]. 2012, vol. 4, s. 203-204 [cit. 10. 6. 2019].

²⁴ Bližšie pozri: ČUNDERLÍK, L., KATKOVČIN, M., RAKOVSKÝ, P. Právne a ekonomické aspekty platidiel ako alternatívnych prostriedkov výmeny. In: *COFOLA 2018. Část II. Peníze, měna a právo*. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 25.

²⁵ **Elektronické peniaze** sú definované v čl. 2 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES, v zmysle ktorej sú „peňažnou hodnotou uchovávanou elektronicky vrátane magnetického záznamu, predstavujúcou záväzok vydavateľa vystavený pri prijatí peňazí na účel vykonávania platobných transakcií v zmysle definície v článku 4 bode 5 smernice 2007/64/ES, prijímanou aj inými fyzickými alebo právnickými osobami, než je vydavateľ elektronických peňazí.“

²⁶ ČUNDERLÍK, L., KATKOVČIN, M., RAKOVSKÝ, P. Právne a ekonomické aspekty platidiel ako alternatívnych prostriedkov výmeny. In: *COFOLA 2018. Část II. Peníze, měna a právo*. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 22.

²⁷ EBA Opinion on ‘virtual currencies’. European Banking Authority [online]. 2014, s. 11 [cit.06.04.2019].

autori poukazujú na skutočnosť, že v uvedenej smernici sú zdôraznené výhody, ktoré virtuálne meny so sebou prinášajú s cieľom znížiť podvod, korupciu, chybovosť a náklady na postupy vyžadujúce množstvo dokumentov v papierovej podobe. Prihliada sa pri tom aj na skutočnosť, že trh s virtuálnymi menami má potenciál zaviesť nové, moderné spôsoby, v rámci ktorých vlády a občania vzájomne spolupracujú v oblasti výmeny údajov, transparentnosti a dôvery, a ktoré môžu poskytnúť nové pohľady na zistenie vlastníctva, pôvodu tovaru a duševného vlastníctva.²⁸ Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) charakterizuje **virtuálne meny** (v zmysle zaužívaného označenia) ako digitálne jednotky výmeny, ktoré nie sú podporené ako zákonné platidlo vydané vládou.²⁹ Európska centrálna banka (ECB) definuje virtuálne platidlá ako digitálne vyjadrenie hodnoty, nevydané centrálnou bankou, úverovou inštitúciou alebo inštitúciou elektronických peňazí, ktorá sa za určitých okolností môže použiť ako alternatíva za peniaze.³⁰ Ako uvádza Hrabčák virtuálne meny sú určitou podkategóriou digitálnych mien, ale v žiadnom prípade nie sú menou v pravom slova zmysle, keďže nespĺňajú zákonné a teoretické definičné znaky meny.³¹

V slovenskom právnom poriadku sa s pojmom **virtuálna mena** môžeme stretnúť v zákone o dani z príjmov,³² síce nie priamo s definíciou virtuálnej meny, ale s pojmom predaj virtuálnej meny, pod ktorým sa rozumie jednak *výmena virtuálnej meny za majetok*, *výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu*, *výmena virtuálnej meny za poskytnutie služby a odplatný prevod virtuálnej meny*. Samotná „kvázi“ definícia je obsiahnutá v Metodickom usmernení Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/10386/2018-721 k postupu zdaňovania virtuálnych mien. V zmysle uvedeného metodického usmernenia sa *virtuálnou menou* rozumie *digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, ani nie je nevyhnutne naviazaný na zákonné platidlo, nemá právny status meny alebo peňazí, ale je akceptovaný niektorými fyzickými alebo právnickými osobami ako platobný prostriedok a ktorý možno, prevádzať, uchovávať alebo sním elektronicky obchodovať*.

Taktiež zákon o účtovníctve³³ používa pojem **virtuálna mena**, v súvislosti s ohodnocovaním a účtovaním „virtuálnych mien“ a to v nasledujúcich ustanoveniach:

- § 24 ods. 10 zákona o účtovníctve – virtuálnu menu prepočítava účtovná jednotka na eurá ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu podľa § 25 ods. 1 písm. h) zákona o účtovníctve (pozri nižšie), pričom na virtuálnu menu sa § 4 ods. 7 zákona o účtovníctve vzťahuje primerane;

²⁸ ČUNDERLÍK, L., KATKOVČIN, M., RAKOVSKÝ, P. Právne a ekonomické aspekty platidiel ako alternatívnych prostriedkov výmeny. In: *COFOLA 2018. Část II. Peníze, měna a právo*. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 28.

²⁹ OECD. Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy. ACTION 1: 2015 Final Report. [online]. 2015, časť 3.2.2, bod 87 [cit. 18. 3. 2018].

³⁰ EUROPEAN CENTRAL BANK. *Virtual currency schemes – a further analysis*. [online]. 2015, s. 25. [cit. 18.3. 2018].

³¹ HRABČÁK, L. "Virtuálna mena" a právo. In *Vplyv moderných technológií na právo*. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019, s. 101.

³² Pozri § 2 písm. ai) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

³³ Pozri zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

- § 25 ods. 1 písm. h) zákona o účtovníctve – ocenenie virtuálnej meny reálnou hodnotou, ktorá je definovaná v § 27 ods. 13 – touto reálnou hodnotou sa oceňuje:
 1. odplatne nadobudnutá virtuálna mena,
 2. virtuálna mena nadobudnutá ťažbou ku dňu výmeny za iný majetok alebo službu,
 3. služba a majetok nadobudnuté výmenou za virtuálnu menu okrem peňažných prostriedkov a cenín ocenených menovitými hodnotami,
 4. virtuálna mena nadobudnutá výmenou za inú virtuálnu menu;
- § 25 ods. 5 zákona o účtovníctve – spôsob ocenenia váženým aritmetickým priemerom alebo spôsobom, keď prvá cena na ocenenie prírastku príslušného druhu majetku sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku tohto majetku (FIFO metóda), účtovná jednotka môže použiť aj na ocenenie úbytku virtuálnej meny;
- § 27 ods. 13 zákona o účtovníctve – definícia reálnej hodnoty: reálnou hodnotou virtuálnej meny je trhovú cenu v deň ocenenia podľa § 24 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve (v deň uskutočnenia účtovného prípadu) zistená spôsobom určeným účtovnou jednotkou zo zvoleného verejného trhu s virtuálnou menou. V priebehu účtovného obdobia účtovná jednotka používa rovnaký spôsob určenia reálnej hodnoty pre danú virtuálnu menu.

V českom právnom poriadku sa môžeme stretnúť aj s pojmom *virtuálne aktíva* (v ustanovení § 2 odst. 1 písm. 1 zákona č. 253/2008 Sb. *o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu*), pričom virtuálnym aktívom sa pre účely tohto zákona rozumie elektronicky uchovateľná alebo prevoditeľná jednotka, ktorá je

- a) spôsobilá plniť platobnú, výmennú alebo investičnú funkciu, bez ohľadu na to, či má alebo nemá emitenta, pokiaľ sa nejedná o
 1. cenný papier, investičný nástroj, alebo peňažný prostriedok podľa zákona o platobnom styku (zákon č. 370/2017 Sb.),
 2. jednotku podľa § 3 odst. 3 písm. c) bodov 4 až 7 zákona o platobnom styku, alebo
 3. jednotku, ktorou je realizovaná platba podľa § 3 odst. 3 písm. e) zákona o platobnom styku, alebo
- b) jednotkou podľa písmena a) bodu 2 a ktorou je možné v konečnom dôsledku zaplatiť iba za úzko vymedzený okruh tovarov alebo služieb, ktorý zahŕňa elektronicky uchovateľnú alebo prevoditeľnú jednotku podľa písmena a).

ZÁVER

V súlade s cieľom príspevku, v zmysle naformulovanej vedeckej otázky autorky identifikovali nejednoznačnosť vo vymedzení predmetného pojmového aparátu, ktorá je reprezentovaná predovšetkým vo viacerých možných pohľadoch na novo-vytvorené pojmové kategórie a to nie len medzi laickou, ale aj odbornou verejnosťou (názory odbornej verejnosti v definovaní týchto novodobých fenoménov sa rozchádzajú), alebo či uvedený problém súvisí s nedostatočnou právnou úpravou, ktorá by poskytla jednoznačné definície pojmov, resp. či ide o oblasť, ktorá je nová a teda ešte nemá zadefinovaný a ustálený pojmový aparát a zároveň či nedochádza k rozporu medzi formálnym právnym vnímaním týchto pojmov a ich vecnou ekonomickou podstatou, keďže v tejto súvislosti je potrebné si uvedomiť, že pojmy samé o sebe prinášajú so sebou aj problémy týkajúce sa ich samotného obsahu a podstaty.

Autorky dospeli k názoru, že pojem virtuálne peniaze ako aj virtuálna mena je historicky starším a širším pojmom ako digitálne peniaze a digitálna mena a preto pojem digitálne peniaze ako aj digitálna mena považujeme za subsidiárne pojmy k pojmom virtuálne peniaze a virtuálna mena. Z ekonomického pohľadu by sme **virtuálne peniaze** mohli najvšeobecnejšie definovať ako jednu z foriem existencie peňazí v kontexte funkcií, ktoré plnia, pričom z právneho hľadiska navrhujeme definíciu predmetných pojmov zjednodušiť a to v zmysle, že aj virtuálne peniaze sú peniaze, keďže všetko čo slúži na vyjadrenie peňažnej hodnoty a plní funkcie peňazí je možné považovať za peniaze a obdobne aj v prípade definície **virtuálnej meny**, ktorú považujeme za konkrétnu podobu meny a teda je možné aplikovať všeobecnú definíciu pojmu mena (viď v texte) a taktiež dospeli k názoru, že je potrebné vziať do úvahy, že finančné inštitúty/nástroje a postupy, ktoré sa nekreovali prirodzeným spôsobom, nie sú z hľadiska ekonomického prirodzené a zrejme dlhodobu ekonomicky udržateľné: napríklad podľa Misesa zavedenie formy peňazí (peňažnej jednotky) ex novo, používanej ako všeobecne prijímaný prostriedok výmeny v spoločnosti, nie je možné pokiaľ nevychádza z dlhotrvajúceho historického procesu;³⁴ taktiež Soto upozorňuje, že musíme byť obzvlášť obozretný k návrhom na vytvorenie umelej meny aj keď sa tento môže javiť na začiatku ako veľmi výhodný.³⁵

POUŽITÁ LITERATÚRA

1. BABČÁK, V. a kol. *Finančné právo na Slovensku*. Bratislava: EPOS, 2017. s. 512 ISBN 978-80-562-01191-6
2. BAKEŠ, M. a kol. *Finanční právo*. 6. upravené vydání. Praha: C-H-Beck, 2012. s. 336. ISBN 9788074008016
3. BUKHT, R., HEEKS, R. Defining, Conceptualising and Measuring the Digital Economy. In *Development Informatics. Working Paper Series. Paper No. 68*. Manchester: Centre for Development Informatics Global Development Institute, SEED, 2017. ISBN 978-1-905469-62-8.
4. ČERVENÁ, K., VARTAŠOVÁ, A. Peniaze v procese civilizačného vývoja (vybrané aspekty). In *Peníze v právu a ekonomice*. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2015, s. 27-54. ISBN 9788087382707.
5. ČUNDERLÍK, L., KATKOVČIN, M., RAKOVSKÝ, P. Právne a ekonomické aspekty platidiel ako alternatívnych prostriedkov výmeny. In *COFOLA 2018. Část II. Peníze, měna a právo*. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 28. ISBN 978-80-210-9006-4 (online :pdf)
6. EBA. *Opinion on 'virtual currencies'*. European Banking Authority [online]. 2014, s. s.11 [cit.06.04.2019].

³⁴ MISES, L. *Human Action: A Treatise in Economics*. 4th revised ed. Fox & Wilkes. Preklad Šíma, J. a kol. Praha: Liberální institut, 2006, s. 370-372 .

³⁵ SOTO, J. H. *Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos*. Madrid: Unión Editorial, 1998, 2. vyd., 2002. Preklad: Froňek, M. a kol. Praha: ASPI, a. s., Liberální institut, 2009, s. 723-724.

7. EUROPEAN CENTRAL BANK. *Virtual currency schemes – a further analysis*. [online]. 2015, s. 25 [cit. 18.3. 2018].
8. EURÓPSKY PARLAMENT. *Put digital skills at the heart of education and training policies*. [11-02-2021]. Dostupné online <https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20210204IPR97127/put-digital-skills-at-the-heart-of-education-and-training-policies>.
9. GIRASA, R. *Regulation of Cryptocurrencies and Blockchain Technologies: National and International Perspectives*. Švajčiarsko: Palgrave Macmillan, 2018. 24 s. ISBN13 (EAN) 9783319785080.
10. GRINBERG, R. Bitcoin: An Innovative Alternative Digital Currency. In *Hastings Science & Technology Law Journal* [online]. 2012, vol. 4, s. 203-204 ISSN 2331-835X [cit. 10. 6. 2019].
11. GRUŇ, Ľ., KRÁLIK, J. *Základy finančného práva na Slovensku*. Bratislava: MANZ, 1997.s. 147. ISBN 80-85719-09-6
12. HRABČÁK, L. Virtuálna mena a právo. In *Vplyv moderných technológií na právo*. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2019. s. 99-110. ISBN 9788081527289.
13. HRABČÁK, L., STOJÁKOVÁ, M. Digitálna ekonomika, digitálne služby a daň z digitálnych služieb – hrozba alebo výzva pre normotvorcov? In *STUDIA IURIDICA Cassoviensia*. ISSN 1339-3995, ročník 8, 2020, číslo 1, s. 15-28.
14. JÁNOŠÍKOVÁ, P. a kol. *Finanční a daňové právo*. Plzeň: Aleš Čeňek, s. r. o., 2009 s. 29. ISBN 978-80-7380-155-7.
15. KRÁLIK, J., JAKUBOVIČ, D. *Finančné právo*. Bratislava: VEDA, 2004. s. 15. ISBN 80-224-0804-2
16. KRÁLIK, D., PETRÁŠEK, Z. Evropské finanční právo: reakce legislativy na inovace v digitálním prostředí. In *Sdílená ekonomika tři roky poté – závěry a perspektivy*. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. s. 170-181. ISBN 978-80-7598-591-0.
17. KVASIL, B., RIMAN, J. (eds). *Malá československá encyklopedie IV M-Pol*. 1. vyd. Praha: Academia, 1986, s. 178. Dostupné online: https://sk.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1_%C4%8Deskoslovensk%C3%A1_encyklopedie.
18. LÉVY, P. *Kyberkultura*. Preklad Kašpar, M., Pravdová, A. Praha: Karolinum. 2001. 236 s. ISBN 80-246-0109-5.
19. MISES, L. *Human Action: A Treatise in Economics*. 4th revised ed. Fox & Wilkes. Preklad Šíma, J. a kol. Praha: Liberální institut, 2006. 959 s. ISBN 80-86389-45-6.
20. NÁDASKÝ, A., PÉNZEŠ, P. Niekoľko úvah k virtuálnej mene bitcoin. In *BIATEC*. ISSN 1335-0900, roč. 21, 2013, č. 8, s. 25-28.
21. OECD. *Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy*. ACTION 1: 2015 Final Report. [online]. 2015, časť 3.2.2, bod 87 [cit. 18. 3. 2018].
22. PAULIČKA, I. (ed.) *Všeobecný encyklopedický slovník. Zväzok M-R*. Praha: Ottovo nakladatelství, 2002. 1000 s. ISBN 80-7181-708-2.
23. POPOVIČ, A. Digitalizácia v oblasti daňového práva a vybrané aspekty jej realizácie v Slovenskej republike. In *Vplyv moderných technológií na právo*. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. s. 209-220 . ISBN 978-80-8152-728-9.

24. POPOVIČ, A., SÁBO, J., ŠTRKOLEC, M. Bitcoin a jeho finančno-právne východiská. In *Právo, obchod, ekonomika*. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2020, s. 217-228. ISBN 978-80-8152-930-6 (tlačená publikácia), 978-80-8152-931-3 (e-publikácia)
25. SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D. *Economics*. 19th edition. New York: McGraw-Hill Education, 2010. 744 p. ISBN 978-00-7351-129-0.
26. Smernica 2000/46/ES Európskeho parlamentu a Rady z 18. septembra 2000 o začatí a vykonávaní činností a dohlade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva.
27. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a ktorou sa zrušuje smernica 97/5/ES.
28. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností a dohlade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje sa smernica 2000/46/ES.
29. SOTO, J. H. Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos. Madrid: Unión Editorial, 1998, 2. vyd., 2002. Preklad: Froňek, M. a kol. Praha: ASPI, a. s., Liberální institut, 2009. 908 s. ISBN 978-80-7357-411-6.
30. TAPSCOTT, D. *The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*. McGraw-Hill, 1996. 342 p. ISBN 978-0-07-062200-5.
31. VLACHYNSKÝ, K. a kol. *Finančný slovník výkladový*. Bratislava: Iura Edition, spol. s.r.o., 2012. 502 s. ISBN 978-80-8078-469-0.
32. YUDINA, N. T. Digital segment of the real economy: digital economy in the context of analog economy. In *Digital economy: theory and practice*. St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Economics, vol. 12, 2019, no. 2, s. 7–18. DOI: 10.18721/JE.12201.
33. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
34. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

KONTAKT NA AUTORA

karin.cakoci@upjs.sk

karolina.cervena@upjs.sk

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Právnická fakulta

Kováčska 26

040 75 Košice

Slovenská republika